

PROJEKTO REZULTATAS

Projekto akronimas: DigCurV
Projekto numeris: 510023
Projekto pavadinimas: Digital Curator Vocational Education Europe
Skaidos lygis: Viešas

D3.1 Sektoriaus mokymosi poreikių tyrimo ataskaita

Redakcija: Galutinė

Autoriai:

Claudia Engelhardt (UGOE)
Stefan Strathmann (UGOE)
Katie McCadden (TCD)

Prisidėjo:

Kate Fernie ir Carol Usher (MDR)

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Leonardo da Vinci Mokymosi visą gyvenimą programą		
Skaidos lygis		
P	Viešas	X
C	Konfidencialus, tik konsorciumo nariams ir Komisijos reikmėms	

Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

Redagavimo istorija

Redakcija	Data	Autorius	Organizacija	Aprašymas
0.1	2011 12 15	C. Engelhardt	UGOE	Pirmasis juodraštis
0.2	2012 01 06	C. Engelhardt S. Strathmann	UGOE UGOE	Pridėta pirminė tyrimo rezultatų analizė
0.3	2012 02 09	C. Engelhardt S. Strathmann K. McCadden	UGOE UGOE TCD	Baigta tyrimo rezultatų analizė
0.4	2012 02 29	C. Engelhardt S. Strathmann K. McCadden	UGOE UGOE TCD	Pridėta focus grupių tyrimų rezultatų santrauka ir darbo pasiūlymų analizė
0.5	2012 03 05	C. Engelhardt S. Strathmann	UGOE UGOE	Galutinė ataskaita

Autentiškumo konstatavimas:

Ši projekto ataskaita pateikia originalų nepublikuotą kūrinių, išskyrus ten, kur aiškiai nurodyta kitaip. Anksčiau publikuota medžiaga ir kitų veikalų ištraukos nurodomos pateikiant atitinkamas citatas arba nuorodas.

Turinys

1.	Santrauka.....	4
2.	Įvadas	7
3.	Mokymosi poreikių tyrimas	8
3.1	Tyrimo koncepcija ir vykdymas.....	8
3.2	Mokymų poreikio tyrimo rezultatų santrauka.....	10
4.	Focus grupių tyrimų analizės santrauka	13
5.	Darbo skelbimų analizės santrauka	15
6.	Santrauka ir išvados.....	17

1. Santrauka

Šiame dokumente pristatoma DigCurV projekto metu vykdyto skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros mokymų poreikio tyrimo koncepcija ir įgyvendinimas. Jame pateikiama pagrindinių apklausos ir focus grupių tyrimų, vykusių projekto partnerių šalyse, rezultatų santrauka bei darbo skelbimų, kurie pasirodė nuo projekto pradžios 2011 sausį, analizė.

Detali apklausos rezultatų analizės ataskaita anglų kalba prieinama projekto [DigCurV tinklalapyje](#), taip pat ji pateikiama kaip šio dokumento priedas.

2 dalyje pateikiama trijų vykdyto tyrimo sudedamųjų dalių apžvalga.

3 dalyje, po įžangos, pristatomi mokymų poreikio tyrimo, kuris buvo vykdomas 2011 m. liepos ir rugpjūčio mėn., rezultatai. Tyrimo metu buvo siekiama identifikuoti įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje, o taip pat šios srities kvalifikacijos kėlimo ir mokymų poreikį. Apklausa buvo sudaryta iš keturių dalių: pagrindinė informacija apie respondento organizaciją, mokymų planai ir teikiama pirmenybė, reikalingi įgūdžiai ir kompetencijos bei mokymų poreikis.

Tyrimo metu buvo gauti 454 galiojantys atsakymai iš 44 šalių, daugiausia iš Europos. Dalyviai atstovavo plačiam kultūros paveldo bei mokslo ir švietimo sektoriaus organizacijų spektrui ir buvo susiję su įvairiomis skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros veiklomis.

Iš surinktų duomenų aiškiai matyti, kad absoliuti dauguma organizacijų susiduria su skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros iššūkiais. Maždaug trys ketvirtadaliai apklaustų institucijų saugo skaitmeninį turinį, taikydami ilgalaikio išsaugojimo principus, o beveik penktadalis planuoja tai daryti ateityje. Nepaisant to, daugiau nei pusė organizacijų neketina samdyti naujų darbuotojų skaitmeninio išsaugojimo veikloms vykdyti. Panašu, kad daugumoje atvejų užduotys, susijusios su skaitmeninių rinkinių ilgalaikiu saugojimu, bus pavestos darbuotojams, kurie turės įgyti būtinus įgūdžius ir kompetencijas, jei jie jų dar neturi. Tokiu būdu apklausos rezultatai leidžia manyti, kad šiose organizacijose egzistuoja esminis atitinkamų mokymų poreikis.

Daug apklausos respondentų teigė, kad jų organizacijos planuoja skaitmeninio išsaugojimo personalo mokymus. Atsakymuose aiškiai išskiriamas vienas konkretus mokymų metodas ir pageidaujama mokymų trukmė: populiariausias metodas – praktiniai užsiėmimai mažose

grupėse (kaip tinkamiausią jį nurodė maždaug 75% apklausos respondentų). Antroje vietoje – mišrūs mokymai, susidedantys iš paskaitų auditorijoje ir mokymų internetu (pasirinko maždaug 38% respondentų). Populiariausi buvo trumpalaikiai renginiai: vienkartinį 1–2 dienų renginį pasirinko apie 55% apklausos dalyvių, o maždaug 30% respondentų paminėjo vienkartinį 3–5 dienų renginį.

Paprašyti įvertinti bendrųjų, specifinių skaitmeninio išsaugojimo ir techninių įgūdžių, reikalingų personalui dirbančiam skaitmeninio išsaugojimo srityje, svarbą, respondentai nurodė, kad reikalingiausi yra bendrieji įgūdžiai. Bendradarbiavimas ir komunikacija su kitais, o taip pat technologijų valdymas buvo nurodyti kaip ypač svarbūs. Kalbant apie skaitmeninio išsaugojimo ir techninius įgūdžius, beveik visi buvo nurodyti kaip labai svarbūs.

Atitinkamai, pastebimas didelis tiek su skaitmeniniu išsaugojimu susijusių įgūdžių, tiek techninių bei bendrųjų įgūdžių lavinimo poreikis. Kalbant apie įgūdžius, susijusius su skaitmeniniu išsaugojimu ir techniniais aspektais, labiausiai pabrėžiamos bendrosios skaitmeninio išsaugojimo srities žinios, išsaugojimo ir duomenų valdymo planavimas bei išsaugojimo įrankiai. Jei kalbame apie bendruosius įgūdžius, tyrimas parodė, kad aktualiausios sritys yra santykis tarp kliento ir informacijos technologijos eksperto, bendravimas su kitais specialistais.

Nors jaučiamas nemažas mokymų, ugdančių bendruosius gebėjimus, poreikis, tyrimo dalyviai taip pat išskyrė skaitmeniniam išsaugojimui specifiskus ir techninius įgūdžius kaip ypač svarbius planuojant mokymus. Šioje srityje kaip itin svarbios buvo išvardintos bendrosios/pamatinės žinios, išsaugojimas ir duomenų valdymo planavimas bei išsaugojimo įrankiai.

Tyrimo rezultatai atsižvelgiant į dalyvavimą išsaugojimo proceso veiklose, organizacijos mokymų planus bei mokymų poreikio įvertinimą, leidžia manyti, kad egzistuoja didžiulis mokymų skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje poreikis.

4 dalyje pateikiama focus grupių tyrimų, kurie buvo vykdomi siekiant gauti papildomą informaciją iš suinteresuotų šalių, analizės santrauka. Gauti rezultatai atitinka apklausos analizės rezultatus. Dalyviai kalbėjo apie didžiulį specialistų, turinčių reikalingus įgūdžius skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje, trūkumą tiek tarp esamo jų institucijų personalo, tiek tarp potencialių specialistų darbo rinkoje. Jie išreiškė didžiulį kvalifikacijos tobulinimo poreikį, ypač srityse, susijusiose su IT ir techniniais skaitmeninio išsaugojimo įgūdžiais.

Bendrieji įgūdžiai, vadybos įgūdžiai ir gebėjimas mokyti kitus buvo taip pat paminėti kaip sritys, kuriose pastebimas kvalifikacijos tobulinimo poreikis.

5 dalyje pateikiama 48 darbo skelbimų skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityse analizė. Gauta informacija, apimanti darbo užduotis, įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas darbui skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje, atitinka apklausos ir focus grupių tyrimų rezultatus. Atsakomybė vykdant užduotis ir tinkami įgūdžiai, kompetencijos bei žinios yra labai įvairūs ir apima daugelį būdingų skaitmeniniam išsaugojimui, techninių bei bendrųjų sričių.

6 dalyje palyginami rezultatai ir pateikiamos išvados. Tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad egzistuoja didžiulis kvalifikacijos tobulinimo skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityse poreikis, kuris kyla dėl didelio kvalifikuotų šios srities specialistų trūkumo. Rezultatai atskleidė platų įgūdžių ir kompetencijų spektrą, reikalingą personalui, dirbančiam skaitmeninės priežiūros srityje. Kuriant kvalifikacijos tobulinimo programą turi būti atsižvelgiama į šią įvairovę, praktinį pritaikymą ir formato tinkamumą darbuotojams.

Ši ataskaita kartu su Kvalifikacijos tobulinimo galimybių tyrimo ataskaita ir vertinimo schema bus naudojama kaip pagrindas kuriant mokymų programą, skirtą minėtos srities kvalifikacijos kėlimui ir mokymams.

2. Įvadas

Ši ataskaita pristato kvalifikacijos tobulinimo skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityse poreikio tyrimo, vykdyto projekto *Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje* (Digital Curator Vocational Education Europe – DigCurV) metu, rezultatus. Sukurdamas mokymų programą ir suinteresuotų asmenų tinklą, projektas DigCurV siekia didinti kvalifikacijos tobulinimo skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityse prieinamumą personalui, dirbančiam kultūros paveldo organizacijose. Šio minėto sektoriaus poreikių apžvalgos rezultatai kartu su esamų kvalifikacijos tobulinimo iniciatyvų apžvalgos rezultatais bus panaudoti kuriant DigCurV mokymo programą.

Projekto metu mėginta išsiaiškinti profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityse poreikį. Tyrimas buvo atliktas naudojant tris metodus:

1. Internetinė apklausa

Internetinė suinteresuotų asmenų apklausa, skirta išsiaiškinti kvalifikacijos tobulinimo poreikius skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityse, buvo vykdoma 2011 m. liepos – rugpjūčio mėn. Jos rezultatai pristatomi 3 skyriuje ir Priede A.

2. Focus grupių tyrimai

Focus grupių tyrimai buvo organizuojami partnerių šalyse 2011 m. rugsėjo–lapkričio mėn. Šių struktūruotų diskusijų grupėse tikslas – iš suinteresuotų asmenų surinkti papildomą informaciją apie šios srities mokymų poreikį. Focus grupių tyrimų rezultatai trumpai pristatomi 4 skyriuje.

3. Darbo skelbimų analizė

Projekto DigCurV metu, nuo 2011 m. vasario mėn. iki 2012 m. sausio mėn., buvo surinkti 48 darbo skelbimai Jungtinėje Karalystėje, JAV, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje. Jie buvo išanalizuoti kreipiant dėmesį į užduotis, kurias turėtų atlikti būsimas darbuotojas, ir įgūdžius, kompetencijas bei kvalifikaciją, kurių tikisi būsimas darbdavys. Šios darbo skelbimų analizės rezultatai pateikiami 5-ame šio dokumento skyriuje.

3. Mokymosi poreikių tyrimas

3.1 Tyrimo koncepcija ir vykdymas

Tyrimas buvo vykdomas nuo 2011 m. liepos 4 d. iki rugpjūčio 26 d. Tikslinę tyrimo auditoriją sudarė bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų kultūros paveldo institucijų bei mokslo ir švietimo sektoriaus organizacijų, tokių kaip universitetai, darbuotojai. Projekto DigCurV partneriai elektroniniu paštu išplatino kvietimą dalyvauti tyrime savo šalyse ar regionuose, taip pat tarptautinės bendruomenės nariams. Tyrimo klausimyną užpildė 491 respondentas. Atmetus 37 nevisiškai užpildytas anketas, analizei buvo pasirinkti 454 atsakymai.

Klausimyną sudarė keturios dalys:

1. Pagrindinė informacija apie respondento organizaciją
2. Mokymų planai ir teikiama pirmenybė
3. Skaitmeniniam išsaugojimui ir priežiūrai reikalingi įgūdžiai ir kompetencijos
4. Skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros mokymų poreikis

Pirmojoje dalyje buvo siekiama surinkti bendrąją informaciją apie dalyvio organizaciją, tokią kaip šalis, organizacijos tipas ir dydis. Dalyvių buvo prašoma nurodyti užduotis, kurias jie kasdien vykdo darbe, ir atsakyti į klausimus apie jų organizacijų vykdomas skaitmeninio išsaugojimo veiklas, pvz., ar organizacijoje yra skaitmeninis archyvas, jei taip, koks personalas ir kiek žmonių yra atsakingi už su juo susijusias užduotis.

Antroji dalis buvo orientuota į mokymus. Joje buvo pateikiami klausimai apie institucijos planuojamus mokymus, susijusius su skaitmeniniu išsaugojimu, o taip pat apie tokiems mokymams ir jų infrastruktūrai skiriamą biudžetą. Respondentai buvo klausiami, koks mokymo metodas ir kokia mokymų apimtis jiems atrodo tinkamiausia jų organizacijai. Be to, buvo domėtasi, ar yra svarbu, kad mokymai būtų sertifikuojami.

Trečioje dalyje didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus dirbant skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje. Respondentams buvo pateikti du užduočių ir įgūdžių sąrašai (kiekvienas punktas buvo sudarytas iš užduoties ir jai atlikti reikalingo įgūdžio ar kompetencijos). Pirmąjį sąrašą sudarė bendrojo pobūdžio užduotys ir įgūdžiai, kurie yra susiję ne tik su skaitmeniniu išsaugojimu, bet ir su platesniu kontekstu, tokiu kaip komunikacijos ar vadybos užduotys ir įgūdžiai. Antrajame sąrašė buvo pateiktos skaitmeniniam išsaugojimui specifinės ir techninės užduotys bei įgūdžiai. Dalyvių buvo

prašoma įvertinti kiekvieno įgūdžio svarbą atsižvelgiant į personalo, susijusio su skaitmeniniu išsaugojimu ir priežiūra, darbo specifiką.

Išsiaiškinus įgūdžius, būtinus skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje, paskutinės dalies klausimais buvo siekiama įvertinti mokymų poreikį atsižvelgiant į kai kuriuos įgūdžius ir kompetencijas. Buvo pateikti dar du sąrašai – bendrųjų įgūdžių ir skaitmeniniam išsaugojimui specifiškų bei techninės srities įgūdžių. Klausimyno kopija pateikiama priede.

Užduočių, įgūdžių ir kompetencijų sąrašai 3 ir 4 klausimyno dalyje buvo sudaryti remiantis ankstesniais tyrimais ir šiuos klausimus nagrinėjančia literatūra, tokia kaip OAIS rekomendacinis modelis¹, DCC priežiūros gyvavimo ciklo modelis², DPOE mokymų poreikio įvertinimo tyrimas³, Scheffel, Osswald and Neuroth (2010) veikalas apie kvalifikaciją skaitmeninio išsaugojimo srityje⁴, o taip pat Kim, Addom and Stanton (2011) straipsniu apie eScience specialistų ugdymą⁵.

¹ <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf>
and http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_474.pdf

² <http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model>

³ <http://www.digitalpreservation.gov/education/documents/DPOENeedsAssessmentSurveyExecutiveSummary.pdf>

⁴ http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_468.pdf

⁵ <http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/168/236>

3.2 Mokymų poreikio tyrimo rezultatų santrauka

Iš viso klausimyną užpildė 454 respondentai. Dauguma dalyvių (81,3%) buvo iš Europos. Tarp jų didžiausią dalį – 53,9% viso tyrimo populiacijos – sudarė asmenys iš DigCurV projekto partnerių šalių (Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Italijos ir Lietuvos). 14,0% atsakymų buvo gauti iš Šiaurės Amerikos. Likusios šalys buvo atstovaujamos nepakankamai, jų atsakymai sudarė vos 4,7% visos populiacijos.

Tyrimo dalyviai buvo susiję su kultūros paveldo, mokslo ir švietimo organizacijomis plačiu spektru. Kultūros paveldo institucijoms atstovavo didelė dalis respondentų (archyvus – 24,4%, mokslines ir universitetų bibliotekas – 23,8%, nacionalines, federalines ir privalomojo egzemplioriaus bibliotekas – 14,5%, muziejus – 10,8%). Su mokslu ir išsilavinimu susijusioms institucijoms taip pat buvo tinkamai atstovaujama (universitetai – 18,1%, tyrimų centrai – 11,5%, mokslinės asociacijos – 2,0%, mokslinės ir universitetų bibliotekos – 23,8%). Namaža dalis respondentų (18,7%) nurodė, kad jie atstovauja institucijoms, kurių mes neįtraukėme į galimų pasirinkimų sąrašą, tokioms kaip transliuotojai ir nacionalinės, valstybinės ir vietos valdžios institucijos.

Organizacijų, atstovaujamų tyrimo respondentų, dydis atitiko pasiskirstymą, kurio tikėjomės. Didžiausia dalis respondentų (45,3%) atstovavo mažoms institucijoms, turinčioms iki 100 etatų (visos darbo dienos ekvivalentų). Maždaug trečdalis (30,3%) respondentų yra vidutinio dydžio organizacijų, turinčių nuo 101 iki 500 etatų, darbuotojai. Apytikriai ketvirtadalis dirba didelėse institucijose, turinčiose daugiau nei 500 etatų.

Tyrimo dalyviai buvo susiję su daugeliu skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros veiklų nuo veiklų vadybos iki praktinių užduočių bei mokymų, edukacijos ir tyrimų.

Maždaug trys ketvirtadaliai (75,7%) dalyvių organizacijų jau saugo skaitmeninius objektus taikydami ilgalaikio išsaugojimo principus. Kitos 18,1% planuoja saugoti objektus ilgalaikiam išsaugojimui ateityje. Tik 6,2% institucijų nei saugo, nei ketina saugoti skaitmenines kolekcijas.

Iš visų organizacijų, kurios saugo skaitmeninius dokumentus, 62,8% samdo bendrai apmokamus darbuotojus, kuriems skiriamos ir skaitmeninio išsaugojimo užduotys, 30,8% – bendrai apmokamus darbuotojus tik skaitmeninio išsaugojimo darbams atlikti. Respondentai nurodė, kad kai kuriose institucijose skaitmeninio išsaugojimo darbus atlieka iš išorės finansuojami darbuotojai, kurie dirba išskirtinai (12,3%) arba iš dalies (10,8%) su

skaitmeniniu išsaugojimu susijusius darbus. 12,0% respondentų iš organizacijų, turinčių skaitmeninius rinkinius, teigė, kad jie neturi darbuotojų, kurie vykdytų su tuo susijusias užduotis.

Didžioji dauguma (93,8%) institucijų, dalyvavusių mūsų apklausoje, susiduria su skaitmeninio išsaugojimo iššūkiais. Tačiau 57,3% neketina samdyti naujų darbuotojų skaitmeninio išsaugojimo veiklai atlikti. 31,0% respondentų nurodė ketinantys samdyti darbuotojus, kuriems iš dalies būtų priskiriamos šios srities veiklos, 16,7% nurodė, kad jų organizacija ketina samdyti darbuotojus išskirtinai skaitmeninio išsaugojimo veikloms. Atsižvelgiant į didelę dalį institucijų, neketinančių samdyti naujų skaitmeninio išsaugojimo specialistų, galima manyti, kad užduotys, susijusios su ilgalaikiu skaitmeninių objektų saugojimu, bus paskiriamos esamam personalui, kuriam reikės mokymų, kad įgytų ar lavintų reikiamus įgūdžius ir kompetencijas. Taigi galima teigti, kad bus jaučiamas didelis atitinkamų mokymų pasiūlymų poreikis, kylantis dėl išvardintų aplinkybių.

Nemaža dalis respondentų teigė, kad jų organizacija planuoja mokymus skaitmeninio išsaugojimo specialistams. 35,4% nurodė, kad bus rengiami mokymai darbuotojams, neturintiems jokios šio dalyko patirties, 31,4% sako, kad planuojama mokyti darbuotojus, kurie jau turi šiek tiek patirties skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje. Vis dėlto 35,1% respondentų atsakė, jog apskritai neplanuoja mokymų skaitmeninio išsaugojimo personalui.

Kalbant apie mokymų metodus, kuriuos respondentai manė esant tinkamiausius jų organizacijai, vienas metodas aiškiai išsiskyrė – praktinius užsiėmimus mažose grupėse pasirinko net 75,3%. Mišrius mokymus (paskaitų ir mokymų internetu kombinacija) pasirinko 38,6% respondentų. Tai antroji pagal populiarumą mokymų forma. Kiti pasiūlyti metodai (vadovėliai, patirties perdavimas, t.y. moko vyresnieji specialistai, mokymai internetu ir užsiėmimai didelėse grupėse) buvo mažiau populiarūs.

Panašios tendencijos pastebimos ir svarstant apie tinkamiausią mokymų trukmę. Pati populiariausia trukmė (ją paminėjo 55,3% respondentų) – vienkartiniai 1–2 darbo dienų mokymai. Antroje vietoje (29,8%) atsidūrė vienkartiniai 3–5 darbo dienų mokymai. Mokymų formos, reikalaujančios daugiau laiko, tokios kaip mokymo kursai, trunkantys 1–4 valandas per savaitę vieną ar daugiau semestrų arba pasikartojantys 1–2 savaičių kursai keletą semestrų, nelaikomos itin tinkamomis. Šio klausimo komentarai leidžia manyti, kad tokį pasirinkimą lemia didelio krūvio darbe sąlygotas laiko trūkumas.

Tyrimo dalyvių buvo paprašyta įvertinti tam tikrų užduočių ir įgūdžių svarbą skaitmeninio išsaugojimo specialistų darbui. Jiems buvo pateikti du sąrašai: bendrųjų užduočių ir įgūdžių, tokių kaip vadybos ar komunikacijos įgūdžiai, ir techninių bei susijusių su skaitmeniniu išsaugojimu įgūdžių.

Kalbant apie bendrąsias užduotis ir įgūdžius, aiškiai išsiskyrė trys punktai, kurie buvo nurodyti kaip svarbiausi – bendradarbiavimas su kitais, komunikavimas su kitais ir technologijų išmanymas. Šias sritis būtinomis arba svarbiomis laiko daugiau nei 95% respondentų. Jei kalbėtume apie skaitmeninio išsaugojimo bei technines užduotis ir įgūdžius, visi pateikti variantai buvo įvertinti kaip labai svarbūs. 90% dalyvių minėtas užduotis ir įgūdžius laiko būtinais arba svarbiais.

Taigi buvo kostatuota, kad mokymai reikalingi tiek skaitmeninio išsaugojimo ir techniniams įgūdžiams, tiek bendrosioms kompetencijoms lavinti.

Kalbant apie bendruosius įgūdžius, nuo 60,6% iki 85,4% respondentų teigė, kad mokymų poreikis yra didelis arba vidutinis. Labiausiai reikia mokymų ryšių tarp klientų ir informacijos technologijos specialistų palaikymo srityje.

Jei žiūrėtume į skaitmeninio išsaugojimo ir techninius įgūdžius, didžiulis mokymų poreikis, kurį išreiškė dalyviai, tiesiog pribloškia. Kiekvienos pateiktos srities (bendrosios/pamatinės žinios, išsaugojimas ir duomenų valdymo planavimas, išsaugojimo įrankiai, informacijos modeliavimas ir metaduomenys, duomenų talpyklos, strateginis planavimas ir dokumentai, techninės sistemos ir teisiniai aspektai) mokymų poreikis 86,2%–96,2% respondentų buvo įvertintas kaip didelis ar vidutinis. Didžiausias poreikis pastebimas bendrųjų/pamatinė žinių, išsaugojimo ir duomenų valdymo planavimo bei išsaugojimo įrankių srityse.

Nors tyrimo metu buvo užfiksuotas nemažas mokymų, susijusių su bendraisiais įgūdžiais, poreikis, tačiau didžiausias poreikis, pasak respondentų, jaučiamas skaitmeninio išsaugojimo ir techninių įgūdžių lavinimo srityje. Sritis, kuriose remiantis tyrimo rezultatais, mokymų poreikis yra didžiausias – bendrosios/pamatinės žinios, išsaugojimo ir duomenų valdymo planavimas bei išsaugojimo įrankiai (atitinkamai 48,9%, 48,7% ir 38,2% respondentų šioms sritims teiktų pirmenybę rinkdamiesi mokymus).

4. Focus grupių tyrimų analizės santrauka

Papildomai informacijai apie mokymų poreikį šiame sektoriuje surinkti DigCurV projekto metu buvo organizuotas suinteresuotų asmenų focus grupių tyrimai (9 apklausos). Jie vyko projekto DigCurV partnerių šalyse (Vokietija, Airija, Italija, Lietuva ir Jungtinė Karalystė) 2011 m. rudenį.

Focus grupės gali būti apibrėžiamos kaip struktūruotos grupinės diskusijos tam tikra tema. Dalyviai parenkami pagal bendrus požymius, susijusius su diskusijos tema. Diskusija vyksta neįpareigojančioje aplinkoje, taip padedant dalyviams jaustis patogiai ir laisvai dalytis savo mintimis bei nuomonėmis apie klausimuose keliamas problemas⁶.

Projekto DigCurV focus grupių tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti, kokių įgūdžių ir kompetencijų reikalauja skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros veiklos, o taip pat atitinkamų mokymų poreikį. Diskusijos buvo pradėtos trumpu pristatymu, vėliau pereinama prie iššūkių, su kuriais susiduria dalyviai skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje. Po to dalyvių buvo prašoma nurodyti įgūdžius ir kompetencijas, kurie, jų manymu, yra būtini darbuotojams, dirbantiems šioje srityje, ir sukurti kelis idealius pareigybių aprašymus įtraukiant atitinkamus įgūdžius. Vėliau buvo įvertintas mokymų poreikis atsižvelgiant į prieš tai aptartus įgūdžius ir kompetencijas. Susitikimas baigiamas diskusija apie tinkamas mokymų formas ir akreditavimo ar sertifikavimo aktualumą.

Kalbėdami apie iššūkius, susijusius su skaitmeniniu išsaugojimu ir priežiūra, dalyviai pastebėjo tinkamus įgūdžius turinčio personalo ir mokymų pasiūlos trūkumą. Atsižvelgiant tiek į esamų specialistų, tiek potencialių darbuotojų įgūdžius, labai sunku rasti žmones, turinčius techninių žinių, išmanančius informacijos mokslus ir dalyką, o taip pat turinčius komunikacijos įgūdžius. Be to, daugelyje organizacijų pastebimas bendras skaitmeninio išsaugojimo svarbos supratimo trūkumas.

Pasak dalyvių, įgūdžiai ir kompetencijos, reikalingos skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje, apima labai platų spektrą nuo techninės ekspertizės, IT žinių ir skaitmeninio išsaugojimo įgūdžių iki socialinių, vadybos įgūdžių ir organizacinių žinių, dalyko išmanymo, o taip pat bibliotekininkystės, archyvų ar informacijos mokslų pagrindų. Šie įvairialypiai reikalavimai atsispindi ir skirtinguose pareigybių aprašymuose, kuriuos sukūrė dalyviai.

⁶ See: Krueger, Richard A.; Casey, Mary Ann: Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. 4th edition. Los Angeles: Sage 2009, pp. 2 et sqq.

Kalbėdami apie skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srities mokymus, dalyviai išreiškė didžiulį IT ir techninių skaitmeninio išsaugojimo įgūdžių mokymų poreikį. Tačiau bendrosios kompetencijos, vadybos žinios ir gebėjimas mokyti kitus taip pat buvo išskirti kaip sritys, kuriose taip pat reikėtų mokymų. Be to, Airijoje ir Lietuvoje dalyviai teigė, kad labai reikalingi įvadiniai mokymai.

Kalbėdami apie tinkamus mokymų metodus, mišrų mokymąsi, dalyviai dažniausiai minėjo vienos ar dviejų savaitių kursus arba trumpalaikius kelių dienų mokymus. Keli dalyviai manė esant reikalingus ilgalaikius mokymus, tokius kaip 1–2 metų magistrantūra. Be to, kai kurie dalyviai teigė, kad yra būtina peržiūrėti kultūros paveldo specialistų pagrindinio profesinio lavinimo ir mokymo programas įterpiant skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros temas.

Daugumoje grupių dalyviai pabrėžė akreditavimo arba sertifikavimo svarbą tiek darbuotojams kaip jų kvalifikacijos įrodymo, tiek darbdaviams kaip pagrindo, į kurį galima remtis darbuotojų paieškos metu. Vis dėlto dalis dalyvių, daugiausia iš vadybininkų grandies, laikėsi nuomonės, kad kvalifikuoto personalo poreikis yra toks didelis, kad sertifikavimas samdant darbuotojus tampa visai nereikšmingas.

Focus grupių tyrimų rezultatai atspindi sudėtingą situaciją, kurioje dabar atsidūrė daugelis kultūros paveldo organizacijų. Jie turi kovoti su iššūkiais, kylančiais dėl nuolat augančios skaitmeninių kolekcijų svarbos, įskaitant ir ilgalaikį išsaugojimą bei priežiūrą. Kad galėtų tai atlikti tinkamai, jiems reikalingas kvalifikuotas personalas. Focus grupių tyrimų dalyviai kalbėjo apie ypatingą šios srities specialistų trūkumą, o taip pat sunkumus, išskylančius ieškant darbo rinkoje specialistų, turinčių atitinkamas žinias ir kompetencijas. Be viso to, jie taip pat pabrėžė kvalifikacijos tobulinimo pasiūlymų, kurie padėtų esamam personalui pagilinti žinias, trūkumą. Jie išreiškė skubų mokymų, ypač susijusių su techniniais ir IT įgūdžiais, poreikį, tačiau paminėjo ir tokias sritis kaip komunikacija ir vadyba.

Focus grupių tyrimų rezultatai atitinka apklausos rezultatus. Abu tyrimai parodė, kad yra didelė skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srities mokymų paklausa. Rezultatai leidžia manyti, kad ateityje galimas susidomėjimas kursų akreditacija. Vis dėlto atsižvelgiant į skubų darbuotojų poreikį, sertifikavimas nėra pirmos būtinybės dalykas.

5. Darbo skelbimų analizės santrauka

Siekdami surinkti informaciją apie darbdaviams aktualius įgūdžius ir kompetencijas, projekto DigCurV dalyviai rinko darbo skelbimus ir juos analizavo.

Nuo 2011 m. vasario mėn. iki 2012 m. sausio mėn. iš pranešimų, susijusių su skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros sritimi⁷, buvo surinkti 48 darbo skelbimai⁸. Pareigybių aprašymai⁹, pateikiami šiuose skelbimuose, buvo išanalizuoti atsižvelgiant į užduotis, už kurias galimi darbuotojai būtų atsakingi, pageidaujamus įgūdžius, kompetencijas, patirtį ir žinias, o taip pat mokslinius laipsnius ir kvalifikacijas. Šios analizės rezultatai papildė informaciją, gautą apklausos ir focus grupių tyrimų metu. Jie pateikti žemiau (visas analizės tekstas pateikiamas C priede).

Darbo skelbimų analizė parodė, kad pagrindinės specialisto, dirbančio skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srityje, atsakomybė varijuoja ir apima platų spektrą. Į pareigas įeina ne tik pagrindinės, bet ir techninės bei specifinės šios srities veiklos. Pagrindinės veiklos apima komunikaciją, informavimą ir ryšių palaikymą, projektų valdymą, mokymą ir ugdymą, priežiūrą, dotacijas bei finansavimą. Dažniausiai minimos skaitmeninio išsaugojimo ar techninės srities užduotys yra skaitmeninių kolekcijų ir duomenų valdymas, skaitmeninė priežiūra ir išsaugojimas, patikimos duomenų talpyklos ir archyvai, techninė veikla, o taip pat geroji praktika bei dokumentacija.

Atsižvelgiant į platų veiklų spektrą, įgūdžių, kompetencijų ir žinių, kurias turi turėti idealus kandidatas, sąrašas taip pat ilgas. Iš kitų išsiskiria komunikacija, bendradarbiavimas ir komandinis darbas, taip pat projektų valdymo įgūdžiai, kaip pagrindinės savybės, kurių reikalaujama ar pageidaujama daugumoje darbo skelbimų. Jei kalbėtume apie skaitmeninio išsaugojimo specifines žinias ir techninius įgūdžius, reikalavimai atskleidžia sričių įvairovę: skaitmeniniai archyvai, skaitmeninės bibliotekų kolekcijos, duomenų talpyklos, skaitmeninės priežiūros gyvavimo ciklo duomenų valdymas, informacinės technologijos, programavimas, metaduomenys, esami ilgalaikio išsaugojimo įrankiai, o taip pat strategijos, standartai ir gerosios praktikos pavyzdžiai. Daugeliu atvejų buvo reikalaujama ne tik teorinių žinių, bet ir praktinės patirties.

⁷ Pastaba: surinkti duomenys nėra nei išsamūs, nei reprezentatyvūs.

⁸ Du darbo skelbimai buvo skirti trimis laisvoms darbo vietoms, vienas darbo skelbimas – dviem laisvoms darbo vietoms. 48 surinkti darbo skelbimai apima iš viso 53 laisvas darbo vietas.

⁹ Analizuodami mes didžiausią dėmesį kreipėme į skelbime pateikiamą pareigybės parašymą. Todėl mes naudojame terminus „darbo skelbimas“ ir „pareigybės aprašymas“ beveik sinonimiškai.

Darbo skelbimuose teikiama pirmenybė specialistams, turintiems aukštąjį išsilavinimą; daugelis skelbimų nurodo, kad magistro ar jam lygiavertis laipsnis yra būtinas. Pageidaujamos studijų kryptys yra bibliotekininkystė ir informacijos mokslai bei archyvistika, daugelis darbo skelbimų nurodo, kad tiesiogiai susiję akademinės sritys, informacijos, kompiuterių ar humanitariniai mokslai, yra taip pat priimtinos.

Informacija surinkta peržiūrėjus darbo skelbimus atsižvelgiant į užduotis, įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros sritimi, papildoma apklausos rezultatais. Užduočių atsakomybių sritys ir reikalingi įgūdžiai, kompetencijos bei žinios yra labai įvairūs ir apima daugelį skaitmeniniam išsaugojimui specifinių, techninių ir bendrųjų sričių. Rengiant mokymus į šią įvairovę turėtų būti atsižvelgta.

6. Santrauka ir išvados

Mūsų tyrimo rezultatai parodo sudėtingą situaciją, kurioje pastaruoju metu atsiduria daugelis kultūros sektoriaus organizacijų ir mokslo institucijų. Daugiau nei 90% tyrimo respondentų nurodė, kad jų organizacijos jau kaupia ar planuoja kaupti skaitmeninius objektus ilgalaikiam išsaugojimui. Tačiau 12% jų taip pat pažymėjo, kad nėra atitinkamoms užduotims paskirtų darbuotojų. Tai ypač liečia mažesnes institucijas, kurios sudaro didžiąją dalį kultūros paveldo organizacijų. Be to, daugiau nei pusė respondentų pareiškė, kad jų organizacijos ir ateityje neplanuoja samdyti darbuotojų skaitmeninio išsaugojimo užduotims. Savo komentaruose daugelis respondentų pažymėjo, kad darbo rinkoje nėra pakankamai kvalifikuotų kandidatų.

Tinkamos kvalifikacijos darbuotojų stoka focus grupių dalyvių buvo įvardinta kaip svarbiausia problema. Vėlgi, tarp nurodytų priežasčių yra finansavimo trūkumas, kuris trukdo priimti naujus darbuotojus, ir kvalifikuotų kandidatų trūkumas. Dėl to yra ypač sunku rasti tiek srities žinių, tiek ir techninės ekspertizės specialistus. Kitas iššūkis yra nuolatiniai šios srities pokyčiai. Tai reikalauja, kad darbuotojai nuolat sektų naujas tendencijas. Visose grupėse dalyviai nurodė tinkamų mokymų pasiūlos trūkumą.

Apibendrinant aukščiau aprašyti rezultatai rodo didelę skaitmeninės priežiūros ir išsaugojimo mokymų, kurie padėtų kultūros paveldo institucijų darbuotojams įgyti įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus skaitmeninių kolekcijų priežiūrai, paklausą.

Informacija, surinkta tyrimo metu, fokus grupėse ir analizuojant darbo skelbimus rodo, kad reikalingi įgūdžiai ir kompetencijos yra plataus spektro ir apima įvairias sritis. Tarp jų skaitmeniniam išsaugojimui specifiniai įgūdžiai ir techninė kompetencija yra laikomi ypač svarbiais. Tačiau didelis kiekis bendrųjų įgūdžių yra vienodai reikšmingi, ypač socialiniai įgūdžiai, tokie kaip komunikacija ir bendradarbiavimas su kitais.

Apklausoje visi skaitmeninei priežiūrai reikalingi specifiniai ar techniniai įgūdžiai daugiau nei 90% respondentų buvo laikomi svarbiais arba esminiais. Jie apima: išsaugojimo planavimą, prieigos užtikrinimą, duomenų valdymą, vertinimą ir duomenų atranką ilgalaikiam išsaugojimui, duomenų laikymą, duomenų įkėlimą, tyrimus, skaitmeninio išsaugojimo aplinkos plėtrą ir įgyvendinimą bei archyvo administravimą. Kalbant apie bendrąsias žinias bendradarbiavimas, bendravimas su kitais ir pažintis su technologijomis buvo išskirta daugiau nei 95% respondentų ir laikoma arba svarbiomis ar esminėmis. Projektų valdymas ir gebėjimas mokyti kitus taip pat nurodomi kaip labai svarbūs įgūdžiai.

Kitose focus grupėse ir darbų skelbimuose paminėtos sritys yra: žinios apie organizaciją ir dalyko sritį, taip pat ir mokslai apie archyvus, bibliotekas ar informaciją. Be to, žmonės, dirbantys šioje srityje, idealiu atveju turėtų būti atviri, pasiruošę mokytis, gebantys mąstyti sistemiskai ir analitiškai bei orientuoti į sprendimus.

Tiek tyrimo respondentai, tiek focus grupių dalyviai parodė poreikį skaitmeniniam išsaugojimui reikalingų specifinių ir techninių įgūdžių bei bendrų įgūdžių mokymams.

Kalbant apie skaitmeninei priežiūrai specifinius ir techninius įgūdžius 86–96% respondentų pažymėjo didelį ar vidutinišką mokymų poreikį kiekvienai nurodytai sričiai (įskaitant bendras/pagrindines žinias, išsaugojimą ir duomenų valdymo planavimą, išsaugojimo priemonės, informacijos modeliavimą ir metaduomenis, patikimas talpyklas, strateginį planavimą ir politikas, technines sistemas ir teisinius aspektus).

Kalbant apie bendruosius įgūdžius, nuo 60,6% iki 85,4% respondentų teigė, kad mokymų poreikis yra didelis arba vidutinis. Labiausiai reikia mokymų ryšių tarp klientų ir informacijos technologijos specialistų palaikymo srityje, taip pat komunikacijos, projektų valdymo ir ryšių su visuomene srityse.

Sritys, kuriose apklausos rezultatai rodo, jog yra skubiausias poreikis – bendros ir pagrindinės žinios apie skaitmeninį išsaugojimą, išsaugojimo ir duomenų valdymo planavimas bei išsaugojimo įrankiai.

Nurodant mokymų metodus, kuriuos respondentai manė esant tinkamiausius jų organizacijai, vienas metodas aiškiai išsiskyrė – praktinius užsiėmimus mažose grupėse pasirinko net 75,3%. Mišrius mokymus (pakaitų ir mokymų internetu kombinacija) pasirinko 38,6% respondentų, ir tai antroji pagal populiarumą mokymų forma.

Nurodant laikotarpį, kuris laikomas tinkamiausiu, tyrimo tendencija yra panaši. Populiariausi buvo vienkartiniai 1–2 dienų trukmės renginiai. Toliauėjo vienkartiniai 3–5 dienų renginiai. Mokymų formos, reikalaujančios daugiau laiko, tokios kaip mokymo kursai trunkantys 1–4 valandas per savaitę vieną ar daugiau semestrų arba pasikartojantys 1–2 savaitių kursai keletą semestrų, nelaikomos itin tinkamomis. Komentarai leidžia manyti, kad tokį pasirinkimą lemia didelio krūvio darbe sąlygotas laiko trūkumas.

Focus grupių dalyviai nurodė panašius, tačiau ne visiškai tuos pačius tinkamiausius metodus ir mokymų trukmę. Grupėse dažnai buvo minimos trys mokymų formos: mišrūs mokymai,

vienos ar dviejų savaitių trukmės kursai ir trumpalaikiai kelių dienų mokymai. Paaiškėjo, kad mišrūs mokymai yra pats populiariausias metodas, nes leidžia dirbančiam personalui lengviau suderinti darbą ir mokymąsi. Keli dalyviai manė esant reikalingus ilgalaikius mokymus, tokius kaip 1–2 metų magistrantūra. Be to, kai kurie dalyviai teigė, kad yra būtina peržiūrėti bibliotekininkų, archyvistų ir muziejininkų pagrindinio profesinio lavinimo ir mokymo programas įterpiant skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros temas. Be to, dalyviai pabrėžė, kad svarbu nutiesti tiltą tarp teorijos ir praktinio pritaikymo.

Taigi tyrimo rezultatai rodo didelį skaitmeninio išsaugojimo ir priežiūros srities mokymų poreikį, kuris kyla dėl šios srities kvalifikuotų darbuotojų trūkumo. Tyrimo rezultatai parodė platų įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų skaitmeninio išsaugojimo personalui, spektrą. Rengiant mokymus, turi būti atsižvelgta į šią įvairovę, praktinį pritaikymą bei tinkamo dirbančiam personalui formato parinkimą.